

SO‘ZNING MOHIYATI VA MAZMUNI*Allaberganova Firuza Ibraximovna**“Roman-german filologiyasi” kafedrasi tayanch doktorant*

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘zbek tilida so‘zning tabiati va mohiyati haqida fikr-mulohazalar keltirilib o‘tiladi. “So‘z” tushunchasining ma’no doirasi, ijtimoiy va madaniy ahamiyati, hamda inson tafakkuri va nutqidagi o‘rni tahlil qilinadi. So‘z insoniyat taraqqiyotining ajralmas qismi sifatida qaralib, uning tafakkurni ifodalash, his-tuyg‘ularni yetkazish va jamiyatda muloqotni ta’minlashdagi roli yoritiladi. Ishda so‘zning adabiy, falsafiy va lingvistik jihatlarini yoritilib, u orqali tafakkur va madaniyat o‘zaro qanday bog‘liqlikda ekanligi ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: so‘z, til birligi, tarif.

Ma’lumki, odamo‘g‘li odamzod dunyoga kelar ekan, ilk bora ko‘zini ochishi bilan nazariy olamga tushadi, turfa tovushlar eshitadi onaning issiq bag‘ri taftini sezadi, sutining benazir ta’mi va hidini anglaydi. U oqil va bolig‘ bo‘laboshlash jarayonida olamda son-sanoqsiz narsalar mavjudligi, tovushlarning rang-barangligi, ta’m va mazaning xilma-xilligi, hidning va bo‘ylarning ajibligi hamda tanasi orqali qattiq-yumshoq, issiq-sovuq, ho‘l-quruq, mayindag‘al narsalarni farqlay boshlaydi. Farqlash esa uning ruhiy mushohadasi va tafakkuri jarayoni, asosida kechadi. Shu tariqa u, obyektiv borliqni, tevarak atrofidagi narsa va hodisalarni o‘zicha real anglay boshlaydi. Binobarin, olam (universum) shu qadar ko‘p va shu qadar ajoyib va g‘aroyib, bir-biriga o‘xshagan ajib hamda, bir-biriga o‘xshamagan g‘alati ins va jinlardan iboratki, ularni inson uchun bir-biridan tafovutini bilish, ajratish oson kechmaydi. Bu mushkul narsani yechishda Alloh taolo insonga ta’limu-asmoni karomat qilgan, buyuk qurol sifatida uning tilini inoyat etgan. Zero, til orqali yoxud uning asosiy birliklaridan bo‘lmish so‘z orqali, bani odam dunyodagi o‘z tafakkur kuchi chegarasidagi narsa hodisalarni mushohada qiladi va nomlaydi. Nomlash orqali esa, tevarak atrofdagi barcha mavjud narsalar farqlaniladi, yaxshi-yomon, ma’qul-noma’qul, foydali-foydasizga ajratiladi. Insonning barcha ilmu-bilimi ham asosan ana shu tafovutni sezishga asoslanadi. O‘xshashlik va tafovutni farqlash esa narsa va hodisalarga berilgan nom ya’ni, so‘z bilan belgilanadi, qayd qilindi. Xo‘p unda so‘z nima? So‘z-mo‘jizaviy til birligi. Aytganda tovushlardan, yozganda harflardan iborat bo‘lgan tilning eng kichik mustaqil qo‘llanuvchi va mustaqil ma’noga ega muloqot uchun asosiy vositadir. U yaratilishi (paydo bo‘lishi) jihatidan obyektiv borliqdagi narsa va hodisalarni nomlash va nomlash orqali farqlash uchun insoniyat tomonidan qo‘llaniladi. Lo‘nda qilib aytadigan bo‘lsak, so‘z narsa va hodisalarning nomidir. So‘z leksemasi turli tillarda turlicha imlo, talaffuz ko‘rinishiga ega bo‘lib o‘zining etimologik ma’nolari bilan farqlanadi. Jumladan: “ruschada u “слова”, aytilish shakliga ega va yirik

lug‘atshunos olim Maks Fasmerning fikricha *“sharaf, shuhrat, iftixor”* ma‘nolariga ega ekan. Ya‘ni odamlar 18 ming olamdagi narsalarni nomlay olishni o‘zlaricha sharaf deb bilishgan, undan g‘ururlanishgan iftixor qilishgan. Bu esa pirovard natijada ularga o‘zaro muloqot qilaolish bobida shuhrat olib kelgan. German (ingliz, nemis) tillarida *“so‘z” “Wort”, “word”* deb aytiladi va uning ham ma‘nosi *“hayot hayqirig‘i”* yoki *“tantanavor aytilgan chaqiriq”* deb tushuniladi. Hindlarning Sanskrit tilida *“sabda” – “og‘zaki xabar”,* yoki *“ukta”- “maqtovga loyiq”,* arab tilida *“kalom”-“foydadan holi emas, manfaati bor hukm, ko‘rsatma”,* eski avesto tilida *“sravah”-“ilm beruvchi”,* *forschada vaje - “aytilmoqchi maqsad, ifoda”,* (maqsadi vajohatidan sezilib turardi) ma‘no va mazmunlariga ega. Endi uning o‘zbek tilidagi etimologik ma‘nosi haqida to‘xtalinadigan bo‘linsa, o‘zbek tilshunosligida *“so‘z”* leksemasi etimologik jihatdan turkiy deb qaraladi. O‘zbek tilining izohli lug‘ati ham (2006) unga kelib chiqish nuqtayi nazaridan sharh bermagan. Lekin mazkur lug‘atda *“so‘z”* leksemasi ayrim boshqa til birliklarining komponentlari sifatida kelganki, bu yasama yoki ko‘chma so‘zlar *“so‘zak”-husnbuzar, “so‘zi”- sanchik, “So‘zan”-igna, tikan, “so‘zana”-shoyi ip bilan to‘qilgan, tikilgan ro‘mol, “so‘zanak”- ninacha, (shevada ninachi), “so‘zona”-yondiruvchi, kuydiruvchi* ma‘nolarini bildiradi. Shu til birliklaridagi uning komponentlari ma‘nolari bo‘yicha xulosa chiqaradigan bo‘lsak, so‘zning *igna, tikan, sanchiq, yondiruvchi* ma‘nolari kelib chiqadi. Bu ma‘nolar esa istilohda–kundalik hayotimizdagi *falonchining har bir so‘zi “igna”, aytadigan so‘zi yuragimga tikan kabi sanchiladi, og‘zidan chiqqan har bir so‘z go‘yo o‘t” kishini kuydiradi, yondirib yuboradi* ma‘nolari mazkur til birliklarida moyona sezilib turadi. Misollardan ko‘rinib turibdiki, *“so‘z”* leksemasi kishilarga shodlik bag‘ishlashdan tashvishgacha, huzurlanishdan og‘riqqacha, foydadan zarargacha bo‘lgan ma‘nolarga ega. Darhaqiqat, hayotiy tajribalardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, bir *“so‘z”* bilan insonni tiriltirish yoki o‘ldirish mumkin, ovuntiribroq aytganda bir so‘z bilan suhbatdoshni kayfiyatini ko‘tarish yoki tushirib yuborish mumkin.

Endi sentimentallikni chetga qo‘yib, so‘zga uning tildagi tabiati va mohiyatiga to‘xtaladigan bo‘lsak, so‘zlar orqali obyektiv borliqdagi narsa-hodisalarni atash, ko‘rsatish yoki to‘g‘ri va ko‘chma ma‘lumot olish, ijtimoiy hayotimizda, kundalik muloqotda kamlik qiladi. Zero, dunyoni anglash, u haqda biror ma‘lumotga ega bo‘lish, faqat narsalar nomini bilish bilangina cheklanmaydi. Bilamizki, olamdagi barcha mavjud narsalar bir-biri bilan uzviy bog‘liq, birining borligi ikkinchisining bo‘lishi, rivojlanishini ta‘minlaydi, tiriklik bag‘ishlaydi yoki kushandasi hisoblanadi. Falsafa tili bilan aytganda, ular qarama-qarshiliklar kurashi, inkorni inkor yoki miqdor o‘zgarishini sifat, sifat o‘zgarishini miqdor o‘zgarishlari qonuni asosida, umumiylik va xususiylik xarakterga egalik ko‘rinishlarida, yo‘qdan bor bo‘lishi, bordan yo‘q bo‘lmay, bir turdan ikkinchi bir turga aylanish orqali yerdagi hayotni bir maromda va mo‘tadil kechishini ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Jumaniyozov A., Rahimova Sh. O‘zbek tilidagi aniqlovchili qo‘shma so‘zlar yoxud bahurihilar. - Toshkent, 2018.
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. - A. Madvaliyev tahriri ostida. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. - Toshkent: Davlat ilmiy nashriyoti, 2006-2008 1-jild.
3. Jamolxonov H. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. - Toshkent: Talqin, 2005.
4. Erkaboyeva N. O‘zbek tilidan ma‘ruzalar to‘plami. - Toshkent: Akademnashr, 2015.
5. Sharipov M.Q. Hozirgi o‘zbek tilida so‘z birikmalari sintaksisi masalalari. - Toshkent: Fan nashriyoti, 1978.
6. G‘ulomov A. G‘. Asqarova M. A. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. (Sintaksis.) - T.: O‘qituvchi, 1965.
7. G‘ulomov A.G‘. O‘zbek tilida so‘z yasash yo‘llari haqida. Birinchi kitob. -Toshkent, 1949.
8. Abdurahmonov G‘., Mamajonov S. O‘zbek tili va adabiyoti. - Toshkent, 2002.
9. Hamroyev M. Ona tili. - Toshkent, 2012.